

O'ZBEK XALQ MAQOLLARINING FOLKLORISTIK HUSUSIYATLARI.

Faziyeva Maloxat Jo'raqulovna¹

Kuchimova Gulmira Muxiddinovna²

¹JDPI akademik litseyi ona-tili va adabiyoti fani o'qituvchisi

²JDPI akademik litseyi ona-tili va adabiyoti fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6726650>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek xalq maqollarining ba'zi asarlarda ishlatilishi, folkloristik hususiyatlarining o'rganilishiga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: o'zbek xalq maqollari, xalq og'zaki ijodi, millatning madaniyati.

Maqollar- bu xalqning donoligi, millatning ruhini, uning madaniyatini ko'rsatadigan xalq og'zaki ijodining gavharidir. Maqoillarni, hususan, xalq ijodiyotini o'rganish, tadqiq qilish bugungi kunda juda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu "gavhar" nafaqat tilshunoslar, balki boshqa turli soha vakillarini qiziqtirib qo'ygan: etnograflar, madaniyatshunoslar, folklorshunoslar, adabiyotshunoslar, tilshunoslar, psixologlar, faylasuflar va boshqalar.

Maqollar- bu xalq tajribasi, uning nafasi, yig'isi, shodligi va sevinchi, qayg'usi va ovunchi, bu xalq haqiqati, uni to'g'ri yo'lga eltuvchi mayoqdir. Xalq asrlar mobaynida to'plagan hayotiy tajribasini turli vositalar yordamida kelajak avlodlarga meros qilib qoldiradi. Maqollar ana shunday bebaho meros namunasi hisoblanadi. Ular zamonlar osha xalq donishmandligining muhim manbayi sifatida, og'izdan- og'izga o'tib, saqlanib kelgan. Maqollar xalq og'zaki ijodining boshqa janrlari singari har bir xalqning milliy, adabiy va madaniy boyligi hisoblanadi. Ular xalqning milliy-madaniy hususiyatlari va uning qirralarini, dunyoqarashi, ahloqiy me'yor va qoidalarini, millatning ruhiy holatini to'liq ifodalaydi. O'zbek maqollarining o'rganilish tarixi: o'zbek xalq durdonalarini, o'zbek xalq ijodining ommaviy janrlaridan biri bo'lgan maqoillarni to'plash va o'rganish tarixi ham, ulardan yozuvchi va olimlarning o'z asarlarida foydalanishi ham uzoq davrlarga borib taqaladi. Hususan, XI-asrning buyuk olimi M. Qoshg'ariy o'zining "Devonu lug'otit turk" asarida turk tili oilasiga kiruvchi halqlarning maqoillaridan keng foydalangan. Bu asar yolg'zi o'sha davr tilidagi so'zlarni izohlovchi kitobgina emas, balki shu vaqtda butun O'rta Osiyo doirasida, ya'ni, Yuqori Chindan tortib, Movarounnahr, Xorazm, Farg'ona, Buxoroga qadar cho'zilgan keng va katta hududda yashagan urug', qabila, xalqlar, ularning tillari, o'sha davr xalq og'zaki ijodiy maqollari to'g'risida ham ma'lumot beruvchi noyob filologik asardir. Demak, bu qimmatli ilmiy va

nodir asar xalq og'zaki ijodining butun yutuqlarini o'zida mujassamlashtirgan , ayniqsa, xalq maqollarini o'rganuvchi ilmiy fikrlarni sharhlashda xalq maqollariga katta e'tibor bergan, birinchi marta xalq maqollarini yig'uvchi asar hamdir. Bu haqida M.Kooshg'oriyning o'zi shunday yozadi : "Men bu kitobni maxsus alifbo tartibida hikmatli so'zlar, sahlar, maqollar, qo'shiqlar, razaj va nasr deb atalgan adabiy parchalar bilan bezadim ." Demak, o'zbek xalq maqollarini to'plash va o'rganish XI- asrda Mahmud Koshg'ariy tomonidan boshlab berilgan . Uning "Devoni lug'otit turk " asarida 275 ta maqol keltirib o'tgan.

Olimlar qadimgi shohlardan Abbos Sofoviyning amri bilan maqol va matallarimiz bir joyga jamlangani haqida malumot beradilar. Afsuski , bu majmua bugungi kungacha yetib kelmagan. Bu o'rinda adabiyotimiz tarixida maqollar asosida yaratilgan asarlar ham mavjuddir. Masalan, Gulxaniyning "Zarbulmasal" asari atkrribida 300 dan ortiq o'zbek xalq maqollari bor.

Xalq maqollarini ilm o'chog'i sifatida o'rganish va to'plash XX asr boshlariga to'g'ri keladi. O'zbek xalq maqollarini to'plash va nashr qilishda missioner N. G. Ostroumovning xizmati katta.

Bir necha o'zbek olimlari tomonidan maqollarni tahlil qilishga e'tibor qaratilgan. Sh. Shorahmedov , X. Sharafiddinov va X. Abdurahmonovning maqollarning til hususiyatini yorituvchi tadqiqoti yuzaga keldi.

Har bir xalqning maqollar zaxirasi o'ziga xosdir. O'zbek xalq maqollari o'zbek xalqining donishmandligi hosilasi hisoblanadi. Maqollar Grammatik nuqtayi nazardan muayyan sintaktik birlik hisoblangan gaplardir. Shu bois maqollarni sintaktik birlik sifatida shakily tuzilishi grammatikada o'rganilishi lozim.

"Maqollar-xalq og'zaki ijodi merosining eng keng tarqalgan emas, eng xarakterli janri hisoblanadi. Xalq tarixi, xarakteri, mexnat faoliyati va turmushining toshlarga qoldirgan izlari singari ishonchli, metaforik tarzda yashiringan. Maqollar, ularni yaratgan xalq qancha umr ko'rsa, ming yillar bo'yi tirik jon kabi saqlanadi. Maqollarni yuzaga chiqargan xalqtili ham o'zining obrazli qudrati bilan ming yillar bo'yi saqlanib kelaveradi.

Shuni unutmashlik kerakki, maqollar ularni yaratgan xalqning donoligini o'zida mujassam etadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, maqollar- bu, xalq donishmandligi haqidagi – yirik bir fan. Buyuk tajribalarga ega bo'lgan kishilar unga ega bo'ladilar.

Использованная литература:

1.O'zbek xalq maqollari. Toshkent. Sharq 2012

2.Mirzayev T. “ O‘zbek xalq maqollari” Toshkent. 2003

3.I. A. Karimov “ Yuksak ma‘naviyat-yengilmas kuch” Toshkent,
Ma‘naviyat 2008.

